

El papel de las habilidades blandas en el desempeño laboral

Ana Abigail Molina Cruz[✉], Magda Gabriela Sánchez Trujillo

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Escuela Superior de Tepeji del Río

Resumen

El presente trabajo tiene como propósito identificar las habilidades blandas que prevalecen en el entorno laboral. El diagnóstico permitirá a las empresas disminuir contrataciones fallidas y a las personas desarrollar o fortalecer dichas habilidades. La investigación es de enfoque cuantitativo, con diseño no experimental transaccional y alcance exploratorio descriptivo, la muestra fue de 304 participantes, en Tepeji del Río, mediante la Escala de Habilidades Blandas de Monzón (2020), el instrumento integra 5 dimensiones: ética, liderazgo, trabajo en equipo, comunicación eficaz y resolución de problemas, se calcularon tablas de contingencia y prueba Rho. En los hallazgos destacan con un nivel idóneo la comunicación eficaz y el trabajo en equipo, el sexo femenino desarrolla más las habilidades blandas con el 41%, mientras que el sexo masculino obtuvo un 36% de idoneidad.

Abstract

The purpose of this work is to identify the soft skills that prevail in the workplace. The diagnosis will allow companies to reduce failed hires and individuals to develop or strengthen these skills. The research has a quantitative approach, with a non-experimental transactional design and a descriptive exploratory scope. The sample consisted of 304 participants, in Tepeji del Río, using the Monzón Soft Skills Scale (2020). The instrument integrates 5 dimensions: ethics, leadership, teamwork, effective communication, and problem-solving. Contingency tables and a Rho test were calculated. The findings stand out with an ideal level of effective communication and teamwork. Females develop soft skills more with 41%, while males obtained 36% of suitability.

Palabras Clave: habilidades blandas, entorno laboral, población económicamente activa, empleo

Keywords: soft skills, work environment, economically active population, employment

1. INTRODUCCIÓN

En un mundo laboral en constante evolución, las habilidades blandas se han convertido en un factor clave para el éxito profesional. Más allá de las competencias técnicas, los empleadores buscan profesionales con habilidades interpersonales, comunicativas y de liderazgo que les permitan adaptarse a entornos dinámicos y colaborativos. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las habilidades blandas, como la resolución de problemas, la comunicación y el pensamiento crítico, son esenciales para enfrentar los desafíos del siglo XXI (OCDE, 2021).

Las empresas actuales valoran cada vez más la capacidad de trabajo en equipo, la inteligencia emocional y la resiliencia, ya que estas competencias favorecen un clima laboral positivo y aumentan la productividad. Un informe de LinkedIn destaca que el 89 % de los fracasos en la contratación se deben a una falta de habilidades blandas, no técnicas (LinkedIn, 2019). Esto subraya la creciente importancia de desarrollar estas competencias para destacar en el mercado laboral.

En este contexto, invertir en el fortalecimiento de habilidades como la empatía, la adaptabilidad y la gestión del tiempo no solo mejora la empleabilidad de los profesionales, sino que también contribuye al éxito organizacional. Como afirma Goleman (1995), la inteligencia emocional puede ser incluso más determinante que el coeficiente intelectual en el rendimiento laboral. Por ello, comprender y desarrollar las habilidades blandas es una necesidad imperante en la era digital y globalizada.

Ante este panorama, es de suma importancia que estas habilidades se atiendan desde la formación académica a fin de articular, desarrollar y afinar las competencias blandas no solo en el ámbito laboral y profesional sino también para el desarrollo humano, además con la reciente pandemia el COVID-19, la demanda laboral exige personas que posean habilidades y competencias, (Vázquez et al., 2022). No obstante, se observa en el mundo laboral un desajuste de cualificaciones, es decir; se busca algo más que garantizar que los trabajadores tengan las calificaciones adecuadas (títulos o certificados), los datos disponibles de la colección de microdatos de la Organización Internacional del Trabajo (2023) la participación en aprendizajes y prácticas es limitada en la mayoría de las regiones del mundo, menos del 5% de los jóvenes participan en estas actividades en 43 de los 70 países con datos disponibles. El aprendizaje y las prácticas también permiten a las personas adquirir conocimientos y experiencia, así como importantes habilidades que no sólo mejorarán su empleabilidad, sino que también aumentarán su productividad, con beneficios tanto para los empleadores como para los trabajadores, se trata de garantizar que dispongan de capacidades, incluidas las técnicas, conocimientos y competencias, además de las capacidades blandas, necesarias para desempeñar eficazmente las tareas relacionadas con el trabajo (El Achkar, 2023).

México tiene una población joven capaz de adaptarse al mercado laboral, 75% de las empresas reporta dificultades para encontrar personal adecuado. Esto implica costos para las empresas, de acuerdo con Manpower, 99% de las empresas desarrolla estrategias para mejorar las habilidades de su fuerza laboral (IMCO, 2024).

Sin embargo, medio millón de egresados ingresan cada año al mercado laboral y México confía en ellos para progresar en las cadenas de valor mundial. No obstante, las condiciones laborales han empeorado en la última década y los trabajadores con estudios superiores enfrentan dos problemas persistentes y de gran importancia que indican un uso ineficiente de sus competencias: la informalidad y la sobre calificación (OCDE, 2019).

Por su parte, en las estadísticas del trabajo de los países miembros de la OCDE, se identifica que, para lograr un trabajo decente para todos, en apoyo de la OIT es necesario evaluar las políticas encaminadas a la consecución de este objetivo y para evaluar los avances hacia el trabajo decente. De acuerdo con la OIT (2023) la tasa de desempleo en el año 2024 de hombres y mujeres en edad de 25+ es de 2.1%, en México el porcentaje de esta actividad en el año 2023 de hombres y mujeres en edad de 25+ es del 65.7%.

Esas cifras son una importante herramienta de información y análisis, que permite comprender mejor los problemas comunes, explicar las acciones y fomentar la acción conjunta de gobiernos, instituciones educativas y el mercado laboral para que faciliten el acceso al empleo de personas con una sólida formación académica y competencias blandas, preparándolos para tener éxito en el ámbito profesional.

Por esta razón, las instituciones de educación superior han considerado relevante implementar prácticas con las que se busca colaboración, de esta manera los empleadores pueden hacer aportaciones al desarrollo de los planes de estudio, la formación de formadores, los procesos de evaluación y certificación, y ampliar las oportunidades para que los estudiantes adquieran experiencia práctica mientras completan su formación (UNESCO y OIT, 2002).

En consecuencia, en este artículo se hablará de las habilidades blandas, las cuales son entendidas como el conjunto de destrezas, aptitudes o herramientas afectivas que poseen la particularidad de regular el estado emocional del ser humano, son habilidades que ayudan a fomentar, mantener y procurar relaciones sociales positiva (De la Ossa, 2022).

Debido a ello, surge la interrogante ¿Cuáles son las habilidades blandas que prevalecen en el ámbito laboral? Para responder a esta cuestión, el presente trabajo tiene como propósito, identificar la prevalencia de las habilidades blandas en la oferta laboral, a través de la práctica ética, el liderazgo, trabajo en equipo,

comunicación y resolución de problemas como elementos de empleabilidad. Con esta aproximación se busca proporcionar información tanto a empleadores como a personas en busca de empleo, al identificar qué tipo de habilidades blandas son las idóneas para ocupar una vacante o aún mejor, para poder potencializar aquellas que se tienen y las que no, desarrollarlas.

Desarrollo

Uno de los primeros acercamientos con el término habilidades blandas (soft skills) se originó en los años 60's por el ejército de Estados Unidos de Norteamérica, cuando se reconoció la existencia de actividades vitales que, si bien no estaban relacionadas con el manejo de maquinaria eran fundamentales para liderar equipos y mantener la moral de los soldados. Sin embargo, estas actividades no estaban debidamente definidas ni estudiadas como habilidades esenciales, pero, gracias a este reconocimiento, se abrió camino para identificar y desarrollar estas habilidades clave. Un dato relevante es saber que, a las habilidades blandas también se les conoce como: habilidades socioemocionales, habilidades socio conductuales y habilidades relacionales (De Arco et al. ,2022).

Las habilidades blandas también cuentan con una clasificación organizada por tres categorías, de acuerdo con National Reseach Council, (2011), quienes las estructuraron en: habilidades intrapersonales, cognitivas e interpersonales y con ello vinculadas a subhabilidades como se muestra en la (figura 1).

Figura 1. Categorías de habilidades blandas, propuesto por el National Reseach Council NRC, (2011)

De ahí la importancia de desarrollar habilidades cognitivas, intrapersonales y personales para lograr el éxito en todos los ámbitos tanto personal, profesional y laboral. Aunado a identificar las habilidades que se convertirán en las más valoradas en el mercado laboral en el año 2030, las cuales son: la inteligencia emocional, pensamiento crítico, resolución de problemas, adaptabilidad, flexibilidad, creatividad, comunicación efectiva, trabajo en equipo e Inteligencia cultural (Durán, 2023).

De acuerdo con Mujica (2015) las habilidades blandas son un grupo de atributos y características que permiten a una persona comunicarse y relacionarse de manera efectiva con los demás, abarcando, a la comunicación efectiva y la facilidad de trato con los demás.

Ahora bien, de acuerdo con González et. al (2020) los líderes de recursos humanos, seleccionan al personal donde se priorizan candidatos con capacidades de trabajar en equipo, liderazgo, habilidades de flexibilidad, confianza, comunicación, entre otros, y no solo limitándose con personas que tengan formación académica formal.

En relación con los diferentes autores que exponen diversas habilidades blandas, las cuales son necesarias para el desarrollo en las personas destacan la ética, liderazgo, trabajo en equipo, comunicación y resolución de

problemas, ya que, estas son fundamentales. Avane (2024), dice que, la formación ética es un elemento fundamental en la educación de futuros profesionales de diversas disciplinas, ya que permite abordar y resolver de manera efectiva los desafíos y necesidades complejas a la que se enfrenta la sociedad. El liderazgo, de acuerdo con (Romero et al.,2022), se distingue por la habilidad para inspirar y motivar a los demás, creando un grupo de seguidores con actitud receptiva a la innovación, el aprendizaje, las conexiones y una orientación hacia un trabajo colaborativo. En palabras de Quezada et al. (2020) el trabajo en equipo ayuda a reconocer las capacidades, limitaciones y patrones de pensamientos de cada miembro del equipo en situaciones complicadas o bien para mejorar los procesos. En cuanto a la comunicación eficaz, Bernal et. al (2022) dice que, tiene un impacto profundo en las relaciones laborales y personales, lo que permitirá a las personas desarrollarse de manera óptima. Alles (2009) opina que, la resolución de problemas es la capacidad dar solución, atendiendo las necesidades, problemas y objetivos, así mismo concebir soluciones a problemas futuros.

En suma, el tema de habilidades blandas funciona como eje central, al ofrecer mayor oportunidad de despuntar y progresar, no solo como profesionales sino también como individuos conscientes y empáticos, que pueden contribuir a fortalecer el tejido social que impacta en lograr una vida y trabajo digno sostenible. Esto significa que, la población económicamente activa pueda tener acceso a oportunidades laborales que respeten sus derechos, ofrezcan ingresos justos y seguridad social, (Solidar, 2023). No obstante, se considera esencial la participación activa del contexto incluida familia, formación académica y entorno laboral, para la identificación y desarrollo de las habilidades blandas, (Banco Interamericano de Desarrollo, 2017).

2. METODOLOGÍA

La investigación tiene un enfoque cuantitativo, cuyo propósito es identificar la prevalencia de las habilidades blandas en el entorno laboral, esto, con un diseño no experimental transeccional, y con alcance descriptivo relacional (Hernández, 2020).

Variables de las habilidades blandas (dimensiones, indicadores e ítems a evaluar)

- Ética: Honestidad (1,2,3,4,5,6,7,8,9) y Compromiso (10)
- Liderazgo: Iniciativa (11,12,13,14), Confianza (15,16,17) y Motivación (18,19,20)
- Trabajo en equipo: Valoración (21,22,23,24,25,26,27,28,29) y Sinergia (30)
- Comunicación eficaz: Ideas sin ambigüedad (31,32,33,34,35), Escucha activa (36,37) y Empatía (38,39,40)
- Resolución de problemas: Identificación de causa (41,42,43,44), Búsqueda de alternativa (45,46,47) y Generar soluciones (48,49,50)

Conceptualización de las variables

Según Barroso (2020), la ética abarca aspectos personales y sociales que influyen en la conducta humana, resultado de aplicar principios morales como la sabiduría y la honestidad individual, con el fin de promover un bien común. Para Amazo et al. (2023), el liderazgo tiene el poder impulsar la motivación, respeto, confianza y el rendimiento de sus seguidores, al crear una visión clara y un modelo de comportamiento que genera conexión emocional y provoca reacciones positivas. El trabajo en equipo, Ruiz & Sánchez (2021) la colaboración en equipo trae consigo una serie de ventajas, como un mayor nivel de motivación, compromiso y creatividad, lo que se traduce en un mejor desempeño y mayores logros. La comunicación eficaz donde Vélez et. al (2020) es la forma en la que los seres humanos, tanto como individual y como sociedad se expresan y desarrollan, es el contexto en el que se produce el intercambio de ideas, permitiendo a las personas compartir experiencias con los demás. Y la resolución de problemas implica detectar factores involucrados en el problema, equilibrar

y evaluar y seleccionar soluciones optimas, lo cual comprende la habilidad de interactuar y colaborar con otros miembros para encontrar soluciones ante problemas complejos (Suarez et al.,2024).

Instrumento

El instrumento propuesto por (Monzón, 2020), ha sido validado por medio del estadístico V Aiken, con valor de 0.97, y con el coeficiente de Cronbach con 0.951. Ambas pruebas confirman que el instrumento es confiable y robusto.

Está conformado por 50 ítems con escala ordinal, ordinal teniendo como referencia 1=Nunca, 2=Casi Nunca, 3=A veces, 4=Casi Siempre y 5=Siempre.

Dicho instrumento cuenta con tres niveles, idóneo, promedio y fortalecer, esto para hacer saber en qué nivel se mantienen las habilidades blandas estudiadas.

Criterios de inclusión

- Rango de edad de 18 a 62 años
- personas económicamente activas y en busca de empleo
- disponibilidad de participar en la investigación

El estudio realizado se llevó a cabo en el municipio de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, el cual tiene una población económicamente activa (PEA) de 44,084 personas, de los cuales 59.43% son Hombres y 40.57% son Mujeres, (Unidad de Planeación y Prospectiva 2024).

Para la investigación se integraron tres colonias que forman parte del primer círculo de la localidad, las cuales son: San Juan, el Edén y el Carmen, como se muestra en la (Figura 2).

Figura 2. Mapa de localidades de Tepeji del Río de Ocampo, Hidalgo, (Unidad de Planeación y Prospectiva, 2024)

Muestra

Tamayo (2004) define la muestra como parte representativa de la población. La muestra está constituida por personas económicamente activas del municipio. De Tepeji del Río, de Ocampo, por lo cual se utilizó una muestra de 304 personas.

Parámetro	Valor
N	1,450
Z	1.96
ê	5%
P	50%

Q 50%
n= 304

$$n = \frac{N * Z_{\alpha}^2 * p * q}{e^2 * (N - 1) + Z_{\alpha}^2 * p * q}$$

Donde:

- N: Tamaño de la población
- Z: Parámetro estadístico que depende de la población
- P: Probabilidad de que ocurra el evento
- Q: (1-p) probabilidad de que no ocurra el evento
- e: Error de estimación
- n: Muestra

Recolección de datos

La recopilación de datos, se realizó mediante formularios de Google, esto para facilitar el acopio durante noviembre 2024 a enero 2025.

Para el análisis descriptivo se hizo el cálculo de frecuencias para explicar (las medidas de tendencia central, desviación estándar, etc.). Así mismo, el cálculo de tablas cruzadas para mostrar la relación entre dos o más variables categóricas y así identificar las asociaciones o patrones de las mismas, posteriormente se aplicó la prueba de Rho Spearman para confirmar la relación entre las variables utilizando el software SPSS.

3. RESULTADOS

Tras realizar los cálculos, los hallazgos muestran que del total de participantes, el 53% fueron del sexo femenino mientras que el 47% del sexo masculino, el 67% se encuentra económicamente activa, mientras que el 33% está en busca de una oportunidad laboral, el 30% tienen la edad entre 26-33, el 23% con edad 34-40 y 56-62, finalizando con el 10% de edad entre 49-55, la mayoría de los participantes cuentan con un nivel académico de bachillerato siendo del 41%, el 39% de nivel secundaria, y solo el 3% con posgrado.

Tabla 1. Análisis descriptivo de las dimensiones de habilidades blandas

Dimensiones	Ética	Liderazgo	Trabajo en equipo	Comunicación eficaz	Resolución de problemas
N	304	304	304	304	304
Media	2.29	2.75	2.75	2.76	2.72
Mediana	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00
Moda	2	3	3	3	3
Desv. Estándar	0.461	0.451	0.479	0.443	0.448
Varianza	0.213	0.203	0.229	0.196	0.201
Asimetría	0.831	-1.356	-1.671	-1.450	-1.005
Curtosis	-1.029	0.423	1.899	0.724	-0.996

Fuente: elaboración propia con software SPSS y Excel

Se demostró en la tabla 1 que, los participantes obtuvieron puntuaciones normales en ética lo cual es asimétrica plana, en liderazgo con resultados moderados altos, asimétricos; mientras que trabajo en equipo, comunicación eficaz y resolución de problemas tienen una valoración alta asimétrica.

Tabla 2. Tabla cruzada ética

	Nivel	Por fortalecer %	Promedio %	Idóneo %
Sexo	Femenino	0.3%	39%	14%
	Masculino		31%	16%

Estado actual	Laborando	0.3%	46%	20%
	En busca		24%	9%
Edad	18-25	0.3%	13%	7%
	26-33		22%	8%
	34-40		16%	7%
	41-48		11%	4%
	49-55		8%	2%
	56-62		0.7%	2%
	Nivel académico	Primaria		2%
Secundaria			19%	10%
Bachillerato		0.3%	29%	12%
Universidad			16%	8%
Posgrado			0.3%	
Maestría			4%	0.3%
Doctorado			1%	

Fuente: elaboración propia con software SPSS y Excel

En la tabla 2 la habilidad de ética, el 16% de los hombres y el 14% de mujeres, con el 8% entre 26 a 33 años, los cuales el 12% de los participantes cuentan con nivel académico bachillerato, quienes el 20% se encuentra laborando y el 19% está en búsqueda de empleo, están en un nivel idóneo de la habilidad ética. En un nivel promedio se encuentran el 39% de mujeres y el 31% de hombres, el cual el 46% se encuentran laborando y el 24% en búsqueda, con el 29% con un nivel académico bachillerato, del cual el 22% se encuentran en un rango de edad 26-33. Y solo el 0.3% de las mujeres, que se encuentran laborando, con bachillerato en un rango de edad de 18-25, necesitan fortalecer dicha habilidad blanda.

Tabla 3. Tabla cruzada de liderazgo

	Nivel	Por fortalecer %	Promedio %	Idóneo %
Sexo	Femenino		13%	40%
	Masculino	0.7%	11%	35%
Estado actual	Laborando	0.3%	15%	52%
	En busca	0.3%	10%	23%
Edad	18-25	0.7%	5%	15%
	26-33		7%	23%
	34-40		6%	17%
	41-48		4%	11%
	49-55		1%	9%
	56-62		0.7%	2%
	Nivel académico	Primaria		
Secundaria			5%	23%
Bachillerato		0.7%	12%	28%
Universidad			5%	18%

Posgrado	0.3%	
Maestría	0.7%	3%
Doctorado	0.3%	1%

Fuente: elaboración propia con software SPSS y Excel

De acuerdo a la tabla 3, el nivel idóneo de liderazgo se encuentra con el 40% mujeres y el 35% de hombres, de los cuales el 52% se encuentran activos y el 23% están en búsqueda de un empleo, con el 28% con bachillerato y con el 23% en un rango de edad de 26-33 años. El 13% de las mujeres y el 11% de hombres, del cual el 15% tienen empleo y el 10% están en búsqueda de trabajo, con el 12% de escolaridad en bachillerato, y el 7% con edad entre 26-33 años, se encuentran en un nivel promedio de desarrollo de liderazgo. Y solo el 0.7% de los hombres, con el 0.3% están laborando y el 0.3% están en búsqueda, con el 0.7% de nivel bachillerato y el 0.7% con edad entre 18-25, necesitan reforzar dicha habilidad.

Tabla 4. Tabla cruzada de trabajo en equipo

	Nivel	Por fortalecer %	Promedio %	Idóneo %
Sexo	Femenino	1%	11%	41%
	Masculino	1%	10%	36%
Estado actual	Laborando	1.3%	14%	52%
	En busca	0.7%	8%	25%
Edad	18-25	0.7%	6%	14%
	26-33	1%	6%	23%
	34-40	0.3%	4%	18%
	41-48		3%	12%
	49-55		2%	8%
	56-62		0.7%	2%
		Primaria		
Nivel académico	Secundaria	0.3%	6%	22%
	Bachillerato	0.7%	10%	31%
	Universidad	1%	4%	18%
	Posgrado			0.3%
	Maestría		1%	3%
	Doctorado		0%	1%

Fuente: elaboración propia con software SPSS y Excel

Los resultados respecto de trabajo en equipo, en la tabla 4, el 41% de las mujeres y el 36% de los hombres o practican, del cual el 52% están económicamente activos y el 25% están en búsqueda de empleo, el 31% con escolaridad bachillerato y el 23% en edades de 26 a 33 años, los cuales se encuentran en un nivel idóneo. En un nivel promedio se encuentran con el 11% mujeres y el 12% de los hombres, de los cuales el 14% laboran y el 8% buscan empleo, el 10% con nivel de bachillerato y con el 6% en edades de 18 a 33 años. Quienes necesitan reforzar el trabajo en equipo es solo el 1% de mujeres y hombres, del cual el 1% trabaja y el 0.7% está en búsqueda, el 1% con universidad, el 0.7% bachillerato y el 0.3% con secundaria, y con el 12% de edad de 26 a 33, el 0.7% de 18 a 25 y el 0.3% de 34 a 40 años.

Tabla 5. Tabla cruzada de comunicación eficaz

	Nivel	Por fortalecer %	Promedio %	Idóneo %
Sexo	Femenino	0.7%	11%	41%
	Masculino		12%	36%
Estado actual	Laborando		13%	55%
	En busca	0.7%	10%	22%
Edad	18-25	0.7%	6%	14%
	26-33		7%	23%
	34-40		5%	18%
	41-48		2%	12%
	49-55		3%	8%
	56-62		0.3%	2%
Nivel académico	Primaria			2%
	Secundaria		6%	22%
	Bachillerato		10%	31%
	Universidad		4%	18%
	Posgrado			0.3%
	Maestría	0.7%	1%	3%
	Doctorado		0%	1%

Fuente: elaboración propia con software SPSS y Excel

Los hallazgos encontrados en la tabla 5 sobre la escala de comunicación eficaz el nivel idóneo se encuentra con un 41% de mujeres y el 36% de los hombres, de quien el 55% laboran y el 22% buscan un empleo, con el 31% de formación académica bachillerato y con el 23% están en un rango de 26-33 años. Solo el 11% de mujeres y el 12% de hombres, de ellos el 13% trabajan y el 10% buscan un trabajo, con el 10% de bachillerato y el 7% de edades entre 26 a 33 años, son los que están en un nivel promedio de dicha habilidad blanda. No obstante, solo el 1% del sexo femenino que está en búsqueda de empleo, con nivel de estudios de maestría con un rango de edad de 18 a 25 años, necesita fortalecer la comunicación eficaz.

Tabla 6. Tabla cruzada de resolución de problemas

	Nivel	Promedio %	Idóneo %
Sexo	Femenino	16%	37%
	Masculino	12%	36%
Estado actual	Laborando	16%	51%
	En busca	12%	21%
Edad	18-25	6%	14%
	26-33	11%	19%
	34-40	4%	18%
	41-48	4%	11%
	49-55	3%	8%
	56-62	0.3%	2%

	Primaria	1%	1%
	Secundaria	6%	22%
	Bachillerato	14%	27%
Nivel académico	Universidad	5%	18%
	Posgrado		0.3%
	Maestría	1%	3%
	Doctorado	0.3%	1%

Respecto a la resolución de problemas en la tabla 6, los participantes en el nivel idóneo se encuentran el 37% del sexo femenino y el 36% del sexo masculino, de los cuales el 51% están empleados y el 21% buscan una oportunidad, el 27% con nivel bachillerato y el 19% de edad de 26 a 33 años. Y solo el 16% de mujeres y el 12% de hombres, el 16% trabajan y el 12% buscan empleo, el 14% con bachillerato y el 11% se encuentra en un rango de edad de 26 a 33 años, se encuentran en un nivel promedio de desarrollo de dicha habilidad, cabe destacar que, nadie de los participantes se encontró en un nivel para fortalecer la habilidad blanda de resolución de problemas.

Tabla 7. Correlación de dimensiones de Rho Spearman

Estatus/ Dimensiones		Ética	Liderazgo	Trabajo en equipo	Comunicación eficaz	Resolución de problemas
Laborando	p (rho)	0.507	0.503	0.503	0.503	0.503
	Sig. (bilateral)	0	0	0	0	0
	N	203	203	203	203	203
En busca	p (rho)	0.508	0.502	0.502	0.502	0.503
	Sig. (bilateral)	0.001	0.001	0.001	0.001	0
	N	101	101	101	101	101

La correlación es significativa en el nivel 0.05

De acuerdo con los resultados de la prueba de correlación de rho visto en la tabla 7, sugieren que tanto las personas que tienen un laboran en un entorno con habilidades desarrolladas tienden a tener un mejor desempeño laboral; así mismo aquellos que buscan una oportunidad de empleo y cumplen con estas habilidades son más propensos a encontrar una oferta laboral.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

De acuerdo con el análisis de los resultados obtenidos, es posible identificar que, las habilidades blandas que prevalecen en el entorno laboral, con un nivel idóneo son la comunicación eficaz y el trabajo en equipo, destacando que, el sexo femenino desarrolla más las habilidades blandas con el 41%, mientras que el sexo masculino obtuvo un 36% de idoneidad. Las personas que están activas en el entorno laboral, desarrollan en un 55% la comunicación eficaz y 52% trabajo en equipo, no obstante, aquellos que están en busca de empleo refieren el 25% y 22% en las mismas habilidades. En cuanto al nivel académico de bachillerato, el 31% de los participantes cuyo rango de edad va de 26 a 33 años alcanza una idoneidad del 23% en comunicación eficaz y trabajo en equipo.

Desde la perspectiva con la OCDE (2021) la comunicación es clave para superar los retos del siglo actual, así mismo las plataformas de búsqueda de talento, inscriben que la capacidad de colaborar en equipo es esencial

para desarrollarse en el mercado laboral, así mismo destacan que, el 89% de la contratación fallida se debe a que los aspirantes carecen de dichas habilidades blandas. En el presente estudio los participantes cubren dos de las cinco habilidades blandas planteadas (comunicación eficaz y trabajo en equipo), con un nivel idóneo, esto permite inferir que el mercado laboral está priorizando que sus colaboradores trabajen de manera colegiada aportando ideas y colaborando en proyectos y a su vez comuniquen sus ideas, emociones, información, órdenes y conocimientos de forma clara y precisa. De esta manera tanto las empresas como las personas obtienen ventajas al fortalecer las relaciones interpersonales evitar mal entendidos y resolver problemas con más eficacia que repercute en un ambiente de trabajo productivo.

Se cumple con el objetivo planteado al contar con un diagnóstico en la zona de estudio, sin embargo, es importante ampliar la muestra y diferenciarla por sectores y niveles ocupacionales de la empresa.

REFERENCIAS

- [1] Balles, M. (2009). *Diccionario de competencias*. La trilogía. Granica.
- [2] Amazo Velasco, F.M, & Suarez Molina, V.J (2023). El liderazgo en la educación: una nueva visión de la realidad desde el humanismo. *INNOVA Reseach Journal*, 8(1), pág. 49-67. DOI: <https://doi.org/10.33890/innova.v8.n1.2023.2214>
- [3] Avane S. (2024). Ética en la formación del profesional desde las habilidades blandas, responsabilidad social universitaria. *Revista Multidisciplinaria de Investigación, EKETENOS*. 2(1), pág. 21-36. <https://uhektenos.com/index.php/Uhektenos/article/view/43>
- [4] Banco Interamericano de Desarrollo (BID), (2017). *La importancia de habilidades blandas para las PYMES*. <https://conexiontal.iadb.org/2017/09/01/la-importancia-de-las-habilidades-blandas-en-las-pymes/>
- [5] Barroso P. (2020). Formación sociocultural. <https://www.periodicodigitalgratis.com/13775/5-definiciones-de-etica-y-moral-de-diferentes-autores-con131873>
- [6] Bernal Álava A.F, Cañarte Vélez C.R, Macías Pinales T.M, Ponce Castillo M.A, (2022). La comunicación asertiva y su aporte en el proceso de enseñanza y aprendizaje. *Polo del Conocimiento: Revista científico - profesional* Vol. 7(4) DOI: 10.23857/pc.v7i4.3850
- [7] De Arco Paterina L.K, Santana Galindo P.V., Gómez Y.V., (2022). Habilidades blandas para el profesional del siglo XXI. *Corporación Universitaria Minuto De Dios-UNIMINUTO*. Bogotá D.C- Colombia. DOI: <https://doi.org/10.26620/uniminuto/978-958-763-586-7>
- [8] De La Ossa V, J. (2022). Habilidades blandas y ciencia. *Revista Colombiana de Ciencia Animal - RECIA*, 14(1), e945. DOI: <https://doi.org/10.24188/recia.v14.n1.2022.945>
- [9] Durán Mena C., (2023). *Las habilidades blandas en el terreno profesional, en perpetua evolución*. Revista Forbes México. <https://forbes.com.mx/las-habilidades-blandas-en-el-terreno-profesional-en-perpetua-evolucion/>
- [10] El Achkar S. (2023). *Competencias de los jóvenes: afrontar los retos y aprovechar las oportunidades para un futuro laboral más brillante*. <https://ilostat.ilo.org/es/blog/youth-skills-tackling-challenges-and-seizing-opportunities-for-a-brighter-future-of-work/>
- [11] Goleman, D. (1995). *Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ*. Bantam Books. http://www.cutonala.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/inteligencia_emocional_daniel_goleman.pdf
- [12] Gonzales Molina M.G, Enciso Galindo B.V, Arciniegas Hurtado L.F, Tovar Arévalo P.A, Bonza Forero P.I, Arévalo Peña L.P, (2020). Importancia de las habilidades blandas para la empleabilidad y sostenibilidad del personal en las organizaciones. *Encuentros con semilleros*, 2(2). DOI: <https://doi.org/10.15765/es.v2i2.2646>
- [13] Guerra-Báez S.P., (2019). Revisión panorámica al entrenamiento de las habilidades blandas en estudiantes universitarios. *Psicología Escolar e Educativa*, V.23 DOI: <https://doi.org/10.1590/2175-35392019016464>
- [14] Hernández Gonzales O. (2020). Aproximación a los distintos tipos de muestreo no probabilístico que existen. *Revista Cubana de Medicina General Integral*. 37(3).
- [15] Instituto Mexicano para la Competitividad, (IMCO), (2024). *Compara carreras 2024: ¿Formamos el talento que México necesita?* <https://imco.org.mx/compara-carreras-2024-formamos-el-talento-que-mexico-necesita/>

- [16] LinkedIn (2019). *Global Talent Trends Report*. LinkedIn. Disponible en: <https://business.linkedin.com/talent-solutions/blog/trends-and-research/2019/global-talent-trends>
- [17] Monzón López E.R. (2020). Construcción de habilidades blandas en universitarios del distrito del Rímac. Repositorio digital institucional, Universidad César Vallejo. URI: <https://hdl.handle.net/20.500.12692/47822>
- [18] Mujica Leiva J., (2015). *¿Qué son las habilidades blandas y como se aprenden?* Selectum. <https://educra.cl/wp-content/uploads/2016/02/DOC-habilidades-blandas.pdf>
- [19] National Reseach Council, (NRC), (2011). *Assessing 21st century skills: Summary of a workshop*. The National Academies Press. http://ctl.sri.com/publications/downloads/21st_century_skills.pdf
- [20] Organización para la Cooperación y desarrollo Económico, (OCDE), (2019). *Educación superior en México: Resultados y relevancia para el mercado laboral*. https://www.oecd.org/es/publications/2019/01/higher-education-in-mexico_g1g99aff.html
- [21] Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (2021). *The Future of Work: Soft Skills and Lifelong Learning*. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Disponible en: www.oecd.org
- [22] Organización Internacional del Trabajo (2023). *Estadísticas sobre la ocupación*. <https://ilostat.ilo.org/es/topics/employment/>
- [23] Organización Internacional del Trabajo (OIT), (2023). *Datos y Estadísticas*. <https://www.ilo.org/es/datos-y-estadisticas>
- [24] Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; Organización Internacional del Trabajo (UNESCO; OIT), (2002). *Enseñanza y formación técnica y profesional en el siglo XXI*. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000126050_spa
- [25] Quezada, M., Quevedo, M., Torres, M. (2020). Trabajo en equipo, Comunicación y Desempeño laboral en las Organizaciones del sector público. *KOINONIA*, 5(3), 748- 778. DOI: <http://dx.doi.org/10.35381/r.k.v5i3.920>
- [26] Romero Parra, R.M., Romero, J.L., y Barboza Arenas, L.A. (2022). Relación entre perfil y visión emprendedora de estudiantes universitarios. *Revista de Ciencias de la Administración y Economía*, 12(23), 67-82. DOI: <https://doi.org/10.17163/ret.n23.2022.04>
- [27] Ruíz, Y.E. y Sánchez, A.F. (2021). Caracterización de las actividades de trabajo en equipo en una empresa. *Revista Perspectiva Empresarial*, 8(2), 122-138. DOI: <https://doi.org/10.16967/23898186.722>
- [28] Solidar Suiza, (2023). *Guía de habilidades blandas: Cuaderno de conceptos*. <https://solidar-suiza.org.bo/wp-content/uploads/2023/12/guia-habilidades-blandas-conceptos-nov.pdf>
- [29] Suarez S., Mel Yang, H., Chacón, G., (2024). *Habilidades para vida: Resolución de problemas*. Banco Interamericano de Desarrollo. DOI: <http://dx.doi.org/10.18235/0013097>
- [30] Tamayo M. (2004). *El proceso de la investigación científica: Incluye evaluación y administración de proyectos de investigación*. (4ª. Ed.), Editorial Limusa.
- [31] Unidad de planeación y prospectiva (2024). *Acuerdo para el desarrollo económico: Infografía de Tepeji del Rio [Infografía]*. Gobierno del Estado de Hidalgo <http://sigeh.hidalgo.gob.mx/productos/infografias23/Infograf%C3%ADa%20Municipal%20Tepeji%20del%20Rio.pdf>
- [32] Vázquez Gonzales, L., Clara Zafra, M., Céspedes Gallegos, S., Ceja Romay, S. & Pacheco López, E. (2022). Estudio sobre habilidades blandas en estudiantes universitarios: el caso del TECNM Campus Coatzacoalcos. *IPSA Scientia, revista científica multidisciplinaria*, 7(1), págs. 10-25. DOI: <https://doi.org/10.25214/27114406.1311>
- [33] Vélez-Vélez M.E., Zambrano-Zambrano N.L., Intriago-Cedeño M.E., Santana-Sardi G.A., Tóala-Vera K.L. (2020). La comunicación educativa en el proceso de formación profesional por competencias. *Dominio de las ciencias Revista científica*. 6(4), pp 1357-1375. DOI: <http://dx.doi.org/10.23857/dc.v6i4.1548>

Correo de autor de correspondencia: annmolinao16@gmail.com